

A neurose na Abordagem Gestáltica

Palestra realizada por Guilherme de Carvalho, em julho de 2009, no IGT (Insitituto de Gestalt Terapia), que busca promover uma discussão acerca do conceito de neurose para a Gestalt-Terapia e sua implicação para a clínica a partir do entendimento do ciclo do contato e seus bloqueios.

Gestalt-Terapeuta (Encontro - Núcleo de Treinamento e Estudo em Gestalt-Terapia), Professor Universitário e Supervisor de Estágio em GT (Universidade Estácio de Sá e Faculdades Maria Thereza), Psicólogo Hospitalar (Secretaria Estadual de Saúde e Defesa Civil -RJ)

Para assistir ao vídeo acesse:

<http://www.cdgb.com.br/cdgb/palestras/Aneurosenaabordagemgestaltica.html>